

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

PRESILIENT

Post-pandemic resilient communities: is the informal economy a reservoir for the next generation of digitalized and green businesses in the Global South?

Comparative Horizon Scanning Report

Informality and innovation: building post-pandemic resilient communities in Thailand

Namchoke Sasikornwong
University of Groningen

Department of International Relations and International Organization

n.sasikornwong@rug.nl

[0009-0006-0265-6750](tel:0009-0006-0265-6750)

Executive Summary

This report is the result of a Horizon Scanning (HS) exercise conducted within the PRESILIENT project with the aim of investigating the role of the informal economy in building post-pandemic resilience in the Global South. The HS activity aimed to identify economic sectors most affected by the COVID-19 crisis, as well as those showing signs of adaptation, innovation, and recovery, with a particular focus on informal economic dynamics.

This Thailand-focused report draws on qualitative and desk-based methods, including literature review, policy and media analysis, and grey literature, to investigate emerging socio-economic and political-economic trends in the country's informal sector. Unlike other country reports that may rely on large-scale quantitative data or automated keyword mapping, this contribution offers an interpretive analysis grounded in geopolitical sensibilities and international relations scholarship.

Key findings highlight the vulnerability of Thailand's tourism- and export-dependent sectors to external shocks, with informal workers bearing the brunt of the Covid-19 crisis due to limited protections. While digital trade and community-based innovations offered adaptive responses, many gains remain fragile amid governance gaps and structural inequality. Geopolitical tensions—such as the U.S.–China trade war, the global energy crisis, and Thailand's balancing act between Western and Russian interests—have further shaped informalisation trends through investment shifts and grey capital flows. This report underscores the need to legitimize grassroots economic practices and ensure recovery policies support cultural resilience, equity, and pluralism in a volatile global landscape.

Keywords

Post-pandemic recovery; Economic impacts of the pandemic; Social impacts of the pandemic; Environmental impacts of the pandemic; Informal economy; Grey economy; Informal labour, Self-employment; Illicit trade; Smuggling.

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

Introduction

This document is part of the PRESILIENT project's WP1 deliverables and presents the Thailand-country-level contribution to the Horizon Scanning (HS) exercise. The Horizon Scanning methodology, as defined in the PRESILIENT Global Research Protocol, is a collective and comparative tool used to identify early signals, opportunities, and risks that may shape the future of informal economies in the Global South. The overarching aim is to trace which sectors declined or expanded in the wake of the COVID-19 pandemic and to identify those that could contribute to resilient and inclusive post-pandemic recovery pathways.

The HS exercise across PRESILIENT's 15-country network was designed to be flexible and adapted to the specificity of each context. While the general methodological protocol outlined the use of mixed methods and potential integration of bibliometric and quantitative trend analyses, each Early Stage Researcher (ESR) was also encouraged to adapt the tools according to their disciplinary background and access to sources. In this case, the report builds on a qualitative approach, focusing on sectoral fluctuations and also on how local actors interpret, resist, or creatively adapt to structural pressures.

In this Thai case, resources used are

- Official large-scale statistical datasets on informal labours.
- A thematic review of academic literature related to informality, livelihoods, and resilience in Thailand as well as the impacts of international political climate.
- Analysis of grey literature, policy documents, and national and international development discourse.
- A comparative reading of media narratives and regional reports, actively including sources coming from non-conventional and independent media, which are often more attuned to grassroots perspectives and less filtered by institutional agendas.

This interpretive and grounded approach is consistent with PRESILIENT's epistemological stance, which does not reduce informality to a statistical anomaly to be corrected, recognizing it instead as a field of knowledge, agency, and innovation. As such, the report highlights the political and ethical dimensions of economic practices, where the informal economy is often tied to broader struggles for autonomy, dignity, global justice, and environmental sustainability. In this context, the findings contribute to a comparative understanding of post-pandemic dynamics and will inform the subsequent phases of the project, including expert-based Delphi surveys and case study development. They also offer policy-relevant insights by challenging dominant assumptions about formalization and proposing alternative economic imaginaries rooted in lived experience.

Methodological Note on Data Collection and Processing

This report follows the common research protocol defined by the PRESILIENT Horizon Scanning (HS) framework. While qualitative and interpretive in orientation, the exercise also followed a structured approach to ensure cross-country comparability. The data collection process was based on the identification and use of pre-defined keywords related to informality, economic recovery, and resilience. In line with the shared methodological guidelines, the research drew on

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

approximately 150 sources, comprising—where available—50 academic references, 50 media articles, and 50 grey literature or policy documents. These materials were selected through targeted searches, curated for relevance, and then closely read, coded, and interpreted in light of the researcher’s contextual knowledge and disciplinary perspective. Each step of this process—keyword selection, source collection, critical reading, and report drafting—is made explicit to reinforce methodological transparency. Although the emphasis in this Thai case is on qualitative synthesis with a perspective on international relations, the report remains anchored in a systematic data-gathering process shared across the PRESILIENT network. This contributes to a robust and comprehensive report that stands on its own, aligned with the project’s collective aims and epistemological commitments.

In the Thai context, the distinction between public-facing government communication (e.g. press releases, news-style articles) and technical grey literature (e.g. statistical reports, policy briefs) is often blurred. Many official documents serve dual purposes—informing the public while also conveying development strategies or sectoral data. For the purposes of this Horizon Scanning exercise, such materials were classified under grey literature if they originated from government bodies or official sources and contained substantive information on economic trends, labour, or policy shifts, even when formatted in a press release or media style. This approach reflects the hybrid nature of public-sector communication in Thailand and aims to maintain consistency in source categorisation across institutional outputs.

Informal Economies in Thailand: Socioeconomic Context

In Thailand, the COVID-19 pandemic exposed both the fragility and adaptability of its informal economy, which constitutes nearly half of the country’s labour force. Sectors most severely affected included tourism, transport, retail, and food services—industries heavily reliant on international visitors and urban consumption. Informal workers such as motorcycle taxi drivers, massage therapists, and street vendors experienced steep income loss and reduced working hours, with limited access to social protection schemes. By contrast, small-scale agriculture showed relative resilience, providing subsistence and buffering rural livelihoods amid disrupted global value chains. Meanwhile, informal actors leveraged digital platforms and community networks to adapt, with grassroots innovations emerging in e-commerce and community tourism. However, these adaptive strategies unfolded within broader structural challenges, including deepened inequality, governance gaps, and geopolitical shifts that further shaped the informalisation of labour and investment flows.

Regional and Global Comparison

Thailand shares many regional patterns with countries like Vietnam and Indonesia, where tourism, transport, and retail sectors—closely linked to the informal economy—suffered significant setbacks due to pandemic-related restrictions. It also shares digital adaptation trends with countries like Indonesia and Papua New Guinea, where the pandemic catalyzed a shift toward online platforms and marketplace innovation.

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

Globally, Thailand's digital trend finds consonance with Mexico and Kenya. Like in Kyrgyzstan, Senegal, and Kenya, Tourism is one of the most prominent sectors affected by the pandemic and largely gains media attention. However, what is remarkable in the Thai case is Thailand's geopolitical balancing such as maintaining ties with Russia and benefitting from Chinese investment relocation. These international alignments increasingly shape informal capital flows, labour markets, and regulatory ambiguities. In this context, Thailand's experience highlights the need to view informality not in isolation, but within global circuits of crisis, adaptation, and power.

Emerging Trends and Feedback

Thailand's recovery from the COVID-19 crisis has been marked by hybrid informal trends shaped not only by domestic pressures but also by shifting geopolitical and economic alignments. The tourism sector—deeply embedded in Thailand's GDP and informal employment—has become a key site of soft power projection, with the government promoting community tourism, street food, and cultural assets as part of its international image-building. Visa-free regimes and extended stays for Chinese, Russian, and Kazakh tourists signal not just economic recovery tactics but strategic alignments that distance Thailand from Western-led sanction regimes, particularly in relation to Russia. Simultaneously, the influx of grey capital and foreign nominee businesses in high-tourism areas reflects a blurred intersection between informality, transnational finance, and state complicity—enabled by lax enforcement and informal state–business networks. The relocation of Chinese investments to Thailand, driven by the US–China trade war and rising production costs in China, has further intensified capital flows into semi-regulated sectors, contributing to informalisation and speculative land use in key urban and coastal zones.

Feedback from local actors underscores the limits of top-down economic recovery and formalisation strategies in this geopolitical context. Informal workers remain largely outside social protection systems. At the same time, Thailand's ambiguous position in the global order—benefiting from Chinese economic integration while maintaining nominal ties to Western development frameworks—raises questions about how external alignments are shaping informal economies on the ground. These trends suggest that informality in Thailand cannot be addressed solely through domestic policy fixes; instead, recovery efforts must consider how soft power strategies, international sanctions, trade realignments, and grey capital flows are reconfiguring the landscape of work, mobility, and survival.

Related Outputs and Publications

This national report is part of the broader Horizon Scanning (HS) exercise developed within the PRESILIENT project. The following outputs have been produced from this collective research:

- Molina, J. L., Pulgar Corrotea, M., Polese, A., Fradejas-García, I., Ianole-Călin, R., Isaev, A., Mengato, S., Nguyen, M., Carracedo, D., De Lombaerde, G., Avesani, M., Sasikornwong, N., Gambardella, M., Andrias, B., Massera, M., Lima, J. P., Cisagara, B., Rahman, A., Kabaghe, W., & D'Urso, D. (2024). *PRESILIENT Horizon Scanning Dataset [Data set]*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14285318>

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

This dataset is the consolidated output of the Horizon Scanning research conducted across 15 countries in Africa, Asia, and Latin America (including Thailand). It comprises three corpora of references: academic literature, media articles, and grey literature sources, gathered and curated to explore economic transformations during and after the COVID-19 pandemic, with a focus on informal economies.

- Fradejas García, I., Pulgar, M., Molina, J. L., Ianole-Călin, R., & Polese, A. (2024). *Volatility, growth, decline and sustainability perspective of domestic economic sectors after the pandemic: A comparative Horizon Scanning of 15 countries in Africa, Asia and Latin America*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14273561>

This comparative publication presents the aggregate results of the Horizon Scanning exercise conducted in 15 countries. Using a keyword-based supervised topic detection method across the combined corpora, it provides an overview of post-pandemic trends, highlighting convergences and divergences among countries and across types of sources. It also discusses patterns of economic volatility, recovery, and the sustainability of growth trajectories in the informal sector.

References

Academic literature

Baker, C., & Phongpaichit, P. (2021). Thailand and the COVID-19 Pandemic in 2020. *Southeast Asian Affairs*, 356–378.

Bortnik, R. (2023). Pragmatic diplomacy of ‘quiet steps’ and a new paradigm of non involvement. *National Interest*, 3(12), 27–39.

Chaiyakot, P., Visuthismajarn, P., Singsaktrakul, P., Pakongsup, P., & Chomphusri, T. (2022). Resilience among Thai Hosts in Andaman Sea Area during Covid-19: Study Community Based Tourism. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 20(2). <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2022-20.2.005>

Chokprajakchat, S., Techagaisiyavanit, W., Iyavarakul, T., Siripornyamnill, Bunnag, T., & Narongsak, T. (2021). Disguised Foreign Controlled Companies and the Facilitation of Transnational Criminal Activities in Thailand. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1075–1087. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.126>

Dahlberg, A., Eriksson, E., & Bergström, J. (2022). *The Road Forward From a Pandemic: A qualitative study of small business owners in the tourist industry on Phuket Island*. Jönköping University.

Durongkaverroj, W. (2023). The Covid-19 Pandemic in Thailand: With Special Reference to Informal Workers’ Problems. In C. Aspalter (Ed.), *Covid-19 Pandemic: Problems Arising in Health and Social Policy* (pp. 213–228). Singapore: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2497-4_10

Fuchs, K. (2022). Small Tourism Businesses Adapting to the New Normal: Evidence From Thailand. *Tourism: An International Interdisciplinary Journal*, 70(2), 258–269. <https://doi.org/10.37741/t.70.2.7>

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

Gaterak, P., Srisuk, W., Gaterak, P., & Anantamongkolkul, C. (2020). How Local Street Food Vendors Respond to the COVID-19 Pandemic: A Story from Phuket. *International Conference of Business and Social Sciences*. Retrieved from <https://debian.stiesia.ac.id/index.php/icobuss1st/article/view/87>

Golovin, S. N. (2022). Influence Of COVID-19 Pandemic On The Economy Of Thailand. *Mirovaia Ekonomika i Mezhdunarodnye Otnosheniia*, 66(8), 52–60. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2022-66-8-52-60>

Gruenwald, H. (2022). Bangkok Street Food Vendors (SME) Business Continuity during COVID-19 Pandemic. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 13(4), 16–36. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2022/v13i430363>

Hirunyatrakul, P. (2020). The Costs of Lockdown: Assessing the Employment and Livelihood Impacts of Lockdown in Thailand During the Covid-19 Pandemic: TDRI Quarterly Review. *TDRI Quarterly Review*, 35(1), 17–32.

Intaratat, Assoc. Prof. Dr. K. (2021). Digital Skills Scenario of the Workforce to Promote Digital Economy in Thailand under & Post COVID19 Pandemic. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 05, 116–127. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2021.51002>

Jones, W. J., & Theerawong, P. (2021). Muay Thai Diplomacy: Thailand's Soft Power Through Public Diplomacy. *Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences*, 11(1), 99–124.

K, P. (2022). Relations between Thailand and Russia in the Time of Current Global Crisis. *Закон и Власть*, (4), 15–19.

Kattiyapornpong, U., Ditta-Apichai, M., & Chuntamara, C. (2022a). Exploring gastronomic tourism experiences through online platforms: Evidence from Thai local communities. *Tourism Recreation Research*, 47(3), 241–257. <https://doi.org/10.1080/02508281.2021.1963920>

Kattiyapornpong, U., Ditta-Apichai, M., & Chuntamara, C. (2022b). Exploring gastronomic tourism experiences through online platforms: Evidence from Thai local communities. *Tourism Recreation Research*, 47(3), 241–257. <https://doi.org/10.1080/02508281.2021.1963920>

Khamung, R., & Hsu, P. S. (2023). Striving for a new normal after the Covid-19 pandemic: Taking small businesses at Bangsaen Beach as an example. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 21(1), 54–70. <https://doi.org/10.1080/14766825.2021.1987447>

Kim, J. (2022). Ukraine's Implications for Indo-Pacific Alignment. *The Washington Quarterly*, 45(3), 47–64. <https://doi.org/10.1080/0163660X.2022.2126112>

Kliem, F. (2024). Not our war. What ASEAN governments' responses to the Ukraine war tell us about Southeast Asia. *The Pacific Review*, 37(1), 211–243. <https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2202925>

Klinsrisuk, R., & Pechdin, W. (2022). Evidence from Thailand on Easing COVID-19's International Travel Restrictions: An Impact on Economic Production, Household Income, and Sustainable Tourism Development. *Sustainability*, 14(6), 3423. <https://doi.org/10.3390/su14063423>

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

Komin, W., Thepparp, R., Subsing, B., & Engstrom, D. (2021). Covid-19 and its impact on informal sector workers: A case study of Thailand. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(1–2), 80–88. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1832564>

Langill, J. C., Nguyen, B. N., & Turner, S. (2022). 'If I Don't Sell Food, How Would I Eat?' Negotiating Street Vendor Livelihoods in the Context of COVID-19 Lockdowns in Urban Thailand, Vietnam, and Laos. In S. D. Brunn & D. Gilbreath (Eds.), *COVID-19 and a World of Ad Hoc Geographies* (pp. 1217–1235). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94350-9_67

Law, C. C. H., Lin, E., & Fu, C. (2023). Enhancing National Reputation and Competitiveness in the Global Market Through the Use of Soft Power: A Case Study Approach to Asia and Oceania Airlines. In *Global Perspectives on Soft Power Management in Business* (pp. 74–101). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0250-7.ch004>

Lertputtarak, S., & Samokhin, D. (2023). Adapting Soft Power in Tourism Management in Thailand. *วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ*, 6(1).

Luengthada, S., & Batra, A. (2022). Post COVID-19: The Future of Hospitality and Tourism Industry after a Shift in Travel Priorities. *AU-GSB e-JOURNAL*, 15(1), 66–74. <https://doi.org/10.14456/augsbejr.2022.58>

Marome, W., & Shaw, R. (2021). COVID-19 Response in Thailand and Its Implications on Future Preparedness. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1089. <https://doi.org/10.3390/ijerph18031089>

Piboonrunroj, P., Chaiboonsri, C., Wannapan, S., & Songsang, P. (2023). Perspective and recommendations for the green recovery of the tourism sector in Thailand. In F. Taghizadeh-Hesary, N. Yoshino, N. Panthamit, & H. Phoumin, *Post-Pandemic Green Recovery in ASEAN* (1st ed., pp. 170–190). London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003324386-11>

Pongsakornrungsilp, P., Pongsakornrungsilp, S., Jansom, A., & Chinchanchokchai, S. (2022). Rethinking Sustainable Tourism Management: Learning from the COVID-19 Pandemic to Co-Create Future of Krabi Tourism, Thailand. *Sustainability*, 14(18), 11375. <https://doi.org/10.3390/su141811375>

Pongsakornrungsilp, S., Pongsakornrungsilp, P., Kumar, V., & Maswongssa, B. (2021). The Art of Survival: Tourism Businesses in Thailand Recovering from COVID-19 through Brand Management. *Sustainability*, 13(12), 6690. <https://doi.org/10.3390/su13126690>

Pongutta, S., Kantamaturapoj, K., Phakdeesettakun, K., & Phonsuk, P. (2021). The social impact of the COVID-19 outbreak on urban slums and the response of civil society organisations: A case study in Bangkok, Thailand. *Heliyon*, 7(5), e07161. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07161>

Poonkham, J. (2024). Ambivalent Alignment? The Sino-Russian Partnership and Thailand's Perspectives on the Russo-Ukrainian War. *Kyoto Review of Southeast Asia*. Retrieved from <https://kyotoreview.org/issue-36/sino-russian-partnership-and-thailand-on-russo-ukrainian-war/>

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

Praditsilp, W. (2022). *Crafting soft power in Thailand* (Thesis, Macquarie University). Macquarie University. <https://doi.org/10.25949/19428293.v1>

Praditsilp, W., & Pongsakornrunsilp, S. (2024). Thai dance diplomacy: Thai government communication strategies for building soft power through staging Thai performances abroad. *The Journal of International Communication*, 30(1), 84–110. <https://doi.org/10.1080/13216597.2023.2279311>

Promnil, N., & Polnyotee, M. (2023). Crisis Management Strategy for Recovery of Small and Medium Hotels after the COVID-19 Pandemic in Thailand. *Sustainability*, 15(5), 4194. <https://doi.org/10.3390/su15054194>

Raymond, G. V. (2024). Explaining 'Grey Capital': The Sociology of Transnational Chinese Companies and Crime in Thailand. *Journal of Contemporary China*, 0(0), 1–16. <https://doi.org/10.1080/10670564.2024.2302485>

Reeves, J. (2023). Southeast Asian States Have Their Own Views on the Ukraine War. *Asia Policy*, 18(2), 55–63. <https://doi.org/10.1353/asp.2023.0020>

Rukumnuaykit, P., Pholphirul, P., & Kwanyou, A. (2022). Business Survival in Times of COVID-19: Empirical Evidence from Tourism Enterprises in Thailand. *Global Business Review*, 09721509221116002. <https://doi.org/10.1177/09721509221116002>

Sann, R., Lai, P.-C., & Chen, C.-T. (2023). Crisis Adaptation in a Thai Community-Based Tourism Setting during the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Phenomenological Approach. *Sustainability*, 15(1), 340. <https://doi.org/10.3390/su15010340>

Seri Wongmonta. (2021). Post-COVID 19 Tourism Recovery and Resilience: Thailand Context. *International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism*, 5, 137148. <https://doi.org/10.14456/IJMMT.2021.12>

Suanpang, P., Nuanla-ong, S., & Thanyaki, S. (2023). Exploring the Causal Relationship Model of Foreign Tourists' Behavior and Soft Power Creation in Gastronomy Tourism: A Case Study in Thailand. In K. Kankaew (Ed.), *Advances in Logistics, Operations, and Management Science* (pp. 126–151). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0250-7.ch006>

Tammakulvich, P., & Al, E. (2021). Transnational Economic Crime Organization: A Threat of Thailand. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(11), 3196–3205. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i11.6363>

Tangkitvanich, P. (2021). The Paradox of Thailand's Success in Controlling COVID-19. *Asian Economic Papers*, 20(1), 175–199. https://doi.org/10.1162/asep_a_00799

Teangsompong, T., Yamapewan, P., & Sawangproh, W. (2024). Consumer trust in Thai street food vendors: Implications for the post-pandemic era. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 44(13/14), 16–48. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-09-2023-0220>

Ushakov, D. (2021). THE MEDICAL TOURIST PRODUCT OF THAILAND: KEY FACTORS AND PROMOTION ON RUSSIAN-SPEAKING MARKETS. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 37(3), 959–964. <https://doi.org/10.30892/gtg.37330-732>

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

Vithayaporn, S. (2021). COVID-19 Pandemic – A Testing Time for Tourism and Hospitality in Thailand. *ABAC ODI JOURNAL Vision. Action. Outcome*, 8(1), 41–53. <https://doi.org/10.14456/abacodijournal.2021.3>

Walsh, J., Jitpaisan, S., & Mongkolchu, D. (2023). Coronavirus, immobility and informal work in a secondary city in Thailand. *Transitions: Journal of Transient Migration*, 7(1), 3–20. https://doi.org/10.1386/tjtm_00050_1

Yamaka, W., Maneejuk, P., Phadkantha, R., Punttoon, W., Tarkhamtham, P., & Sudtasan, T. (2023). Survival and Duration Analysis of MSMEs in Chiang Mai, Thailand: Evidence from the Post-COVID-19 Recovery. *Mathematics*, 11(4), 794. <https://doi.org/10.3390/math11040794>

Zafri, K. Z., Sigdel, B., & Bhandari, P. (2023). Crisis management during the COVID-19 pandemic: Street food vendors' perspectives from Bangkok. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 31(4), 877–889. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12488>

กอดูตม, แ. (2018). *มองผ่านสายตา มาเลเซียรัสเซีย: การวิเคราะห์รูปแบบของศักราชอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทสังคมไทย* (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย. <https://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2018.1467>

แสงศรี, ท., & พรหมคำบุตร, อ. (n.d.). ผลกระทบและการรับมือต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: กรณีศึกษาสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์. *วารสารแก่นเกษตร*. Retrieved from https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=18-Ext16_P%20Final.pdf&id=4722&keeptrack=10

Press Articles

Anti-Russian sanctions create opportunities for Thailand—Minister. (2022, May 22). *TASS*. Retrieved from <https://tass.com/economy/1454265>

Bangkokbiznews. (2023, October 16). *กรม.เคาะขยายเวลาวีซ่ารัสเซียจาก 30 วันเป็น 90 วัน หนุนเพิ่มรายได้ท่องเที่ยว*. *bangkokbiznews*. Retrieved from <https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1093915>

BBC News ไทย. (2021, November 15). *สภาพัฒน์ฯ เผยจีดีพีไตรมาส 3 ติดลบ ยอดนักท่องเที่ยวภูเก็ตต่ำกว่าคาด*. *BBC News ไทย*. Retrieved from <https://www.bbc.com/thai/thailand-59287166>

COVID-19 ระบาด ตลาดน้ำดำเนินสะดวกไร้นักท่องเที่ยว. (2020, March 22). *Thai PBS*. Retrieved from <https://www.thaipbs.or.th/news/content/290094>

Editorial. (n.d.). End jobs for 'Thais only'. *Bangkok Post*. Retrieved from <https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2487729/end-jobs-for-thais-only>

Geaghan-Breiner, C. S. C., Scot Marciel, Beatrix. (n.d.). Thailand in the Emerging World Order. *Carnegie Endowment for International Peace*. Retrieved from <https://carnegieendowment.org/2023/10/26/thailand-in-emerging-world-order-pub-90818>

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

Thai PBS. (2021, August 20). อิตไม่เล็ก! เช็กราคา 5 ไม้ต่างยอดนิยม ก่อนหารายได้เสริมช่วงโควิด. *Thai PBS*. Retrieved from <https://www.thaipbs.or.th/news/content/307155>

Thai PBS. (2022, April 19). กรม.ไฟเขียว 2,054 ล้านบาท ฟื้นฟูสภาพภูมิชนจากโควิด. Retrieved 12 April 2024, from Thai PBS website: <https://www.thaipbs.or.th/news/content/314685>

Thai PBS. (2023a, January 14). ทุนเงินถาวรชานักท่องเที่ยว ‘ยึดธุรกิจเอวาราช’ กระทบไทย. *Thai PBS*. Retrieved from <https://www.thaipbs.or.th/news/content/323529>

Thai PBS. (2023b, January 15). กรมพัฒนาฯ ชี้แรงงานต่างชาติขายอาหารในไทย ต้องขออนุญาต. *Thai PBS*. Retrieved from <https://www.thaipbs.or.th/news/content/323561>

Thai PBS. (2023c, March 13). *China's triads and corrupt Thai cops undermined national security*. Retrieved from <https://www.thaipbsworld.com/chinas-triads-and-corrupt-thai-cops-undermined-national-security/>

The Nation. (2018, June 22). List of jobs reserved for Thais trimmed. *Nationthailand*. Retrieved from <https://www.nationthailand.com/in-focus/30348366>

THE STANDARD (Director). (2024). *ส่งออกแบกไม่ไหว เศรษฐกิจไทยจะไม่โตเท่าในอดีต | KEY MESSAGES #132*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=HbO50lkYsWg>

Walker, T. (2023, October 21). Thailand-Russia relations remain strong, but at what cost? – DW – 10/21/2023. *Dw.Com*. Retrieved from <https://www.dw.com/en/thailand-russia-relations-remain-strong-but-at-what-cost/a-67159703>

Yong, T. (2022, October 16). *For many, Thailand's UN vote on Russia still a puzzle*. Retrieved from <https://www.thaipbsworld.com/for-many-thailands-un-vote-on-russia-still-a-puzzle/>

กิตติสัมพันธ์, โ. พ. อ. (2022, November 22). พาณิชย์ฯ เข้มตรวจอนุมัติธุรกิจท่องเที่ยว-อสังหาฯ-บริการ พบเข้าข่าย 148 ราย ส่ง DSI. *ryt9.com*. Retrieved from <https://www.ryt9.com/s/iq01/3376470>

คมชัดลึก. (2024, March 4). เจาะมุมทรัพย์ ‘มาเฟียรัสเซีย – มาเฟียชาวจีน’ ยึด 2 หัวหาด แหล่งท่องเที่ยวไทย. *komchadluek*. Retrieved from <https://www.komchadluek.net/news/crime/570181>

คอลัมนิสต์. (2023, September 18). “พาณิชย์” ไม่หยุดสกัด “นอมินี”. Retrieved from <https://www.commercenewsagency.com/columnist/6366>

จุฬพันธ์, พ. (2023, November 6). ‘ท่องเที่ยว’ มั่นใจพลังซอฟต์แวร์พาเวอร์หนุนปั้นดิจิทัลคอนเทนต์ดึงทัวร์ิสต์. *bangkokbiznews*. Retrieved from <https://www.bangkokbiznews.com/business/business/1097368>

ตามสั่ง ตามส่ง. (n.d.). เกี่ยวกับเรา | ตามสั่ง-ตามส่ง แพลตฟอร์มตามสั่ง—ตามส่งจากความร่วมมือชุมชน. Retrieved 4 April 2024, from ตามสั่ง-ตามส่ง website: <https://www.xn---5wfb7cc3ed2ee9dig6zg.com/about>

ทองเทพ, ว., & สงวนวงษ์, ภ. (2020, April 20). เหตุใด ‘เราไม่ทิ้งกัน’ จึงเต็มไปด้วยปัญหา ? *BBC News ไทย*. Retrieved from <https://www.bbc.com/thai/thailand-52350798>

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

ทีมข่าวเจาะประเด็น. (2023, July 11). แก๊งมาเฟียนอกรีตต่างชาติ ฟอกเงินครองพญา ฆ่านักธุรกิจเยอรมัน ไม่ใช่แค่ศพแรก. *www.thairath.co.th*. Retrieved from <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2708757>

ทีมข่าวเจาะประเด็น. (2024, March 14). ภูเก็ตเมืองมาเฟียต่างชาติ ฆ่าอีกหนุ่มรัสเซีย คาฟาร์มักยู่ชา ฟอกเงินกบดานหนีคดี. *www.thairath.co.th*. Retrieved from <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2770609>

ทุกทิศทั่วไทย. (2022, July 21). ไม่ต่างราคาตก! สินค้าล้นตลาด คนสนใจน้อยลง ร้านปรับราคา ลดสูงสุด 90% ยอมขายขาดทุน. *ข่าวสด*. Retrieved from https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7172850

ไทยรัฐ. (2022, December 1). ขายออนไลน์ ต้องรู้ ระวังภาษีย้อนหลัง ชำรอยแม่ท้องแพงพอ เจอทริคคูณ 12 ล้าน. *www.thairath.co.th*. Retrieved from <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2566905>

ไทยรัฐ. (2023, June 14). รู้จัก 5F ศักยภาพ Soft Power ใหม่ไทย ที่ปลุกความสำคัญของการท่องเที่ยวไทย ให้มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น. *www.thairath.co.th*. Retrieved from <https://www.thairath.co.th/lifestyle/travel/2701838>

ไทยรัฐ. (2024a, February 25). รัสเซีย หอบเงินหนีสงคราม กว้านซื้อสังหาร “ภูเก็ต” จับตาทุนสีเทาแผ่อำนาจยึดไทย. *www.thairath.co.th*. Retrieved from <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2765924>

ไทยรัฐ. (2024b, April 4). ลุยค้น 17 บริษัทหนีภาษีรัสเซีย รับปลอมเอกสารแก๊งหมิ่นขาว คาดเอี่ยวฟอกเงิน. *www.thairath.co.th*. Retrieved from <https://www.thairath.co.th/news/crime/2776017>

นิราทร, รศ. ดร. น., เสรีสกุล, ผศ. ดร. น., นวราช, ป., โฉวาทวารัฐบุญ, ธ., เดชาคนึงวงศ์, ม., พุทธิอินทร์, บ., & บุญฤกษ์, ด. (2020, May 1). จากวันแรงงานถึงหาบเร่แผงลอย—เหรียญสองด้านที่มีทั้งปัญหาและโอกาส. Retrieved 23 April 2024, from The Urbanis by UDCC website: <https://theurbanis.com/public-realm/01/05/2020/1318/>

บีบีซี. (2021, April 20). ซีอีโอ 40 บริษัทใหญ่ชี้ไทยฉีดวัคซีนโควิด ‘ล่าช้ามาก’ เร่งรัฐบาลจัดหาเพิ่ม. *BBC News ไทย*. Retrieved from <https://www.bbc.com/thai/thailand-56811305>

ผู้จัดการออนไลน์. (2023, September 3). ลุ้นขึ้นไหม? Street Food ไทยสู่เวทีโลก Soft Power ฝันใหญ่ที่ไม่ไกลเกินเอื้อม! *ผู้จัดการ*. Retrieved from <https://mgronline.com/daily/detail/9650000084497>

มนต์ชัย, แ. (2023, December 14). หนุ่มขายต้นไม้ เคยคิดว่าไม่ต้องเสียภาษี โดนเรียกเก็บย้อนหลัง 3 ปี บวกเบี้ยปรับนับล้าน ! *kapook.com*. Retrieved from <https://highlight.kapook.com/view/238050>

มิ่งรุจิราลัย, น. (2023, October 20). ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซีย. *www.thairath.co.th*. Retrieved from <https://www.thairath.co.th/news/politic/2734009>

ศรีสุข, ไ. (2023, March 12). เปิดสถิตินักท่องเที่ยวเข้าไทย พบรัสเซียขึ้นอันดับ 2 เพทโก้เร่งรัฐกระตุ้นก่อนเลือกตั้ง. *THAIRATH Money*. Retrieved from <https://www.thairath.co.th/money/economics/analysis/2650218>

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

แอมโอชา, ป. (n.d.). ฟู้ดเดลิเวอรี่ไทย ผู้เล่นมาก ผู้บริโภคได้ ไรเดอร์เจ็บ. *BBC News ไทย*. Retrieved from <https://www.bbc.com/thai/thailand-62166570>

Grey Literature

Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999). , § 123 ก (1999).

ILO. (2021). *Thailand labour market update: Concern remains over the drawn out impact of COVID-19.*

ILO, & UN Thailand. (2020). *COVID-19 employment and labour market impact in Thailand.*

WIEGO. (2022). *COVID-19 Crisis and the Informal Economy in Bangkok, Thailand: Lasting Impacts and an Agenda for Recovery.*

World Bank Group. (2020). *รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย: ประเทศไทยท่ามกลางวิกฤตโควิด-19.*

World Bank Group. (2021). *Monitoring the Impact of COVID-19 in Thailand [Text/HTML]*. Retrieved 4 April 2024, from <https://www.worldbank.org/en/country/thailand/publication/monitoring-the-impact-of-covid-19-in-thailand>

World Bank Group. (n.d.-b). *Thai Economy to Recover in 2024 Driven by Tourism, Exports Recovery [Text/HTML]*. Retrieved 4 April 2024, from <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/12/14/thai-economy-to-recover-in-2024-driven-by-tourism-exports-recovery>

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2017). *สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ Q1-Q4 ปี 2559*. Retrieved from <https://www.mots.go.th/news/category/438>

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2018a). *สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ Q1-Q4 ปี 2558*. Retrieved from <https://www.mots.go.th/news/category/492>

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2018b). *สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ Q1-Q4 ปี 2560*. Retrieved from <https://www.mots.go.th/news/category/504>

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2019). *สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ Q1-Q4 ปี 2561*. Retrieved from <https://www.mots.go.th/news/category/531>

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2020). *สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ Q1-Q4 ปี 2562*. Retrieved from <https://www.mots.go.th/news/category/618>

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2023a). *สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ Q1-Q4 ปี 2563*. Retrieved from <https://www.mots.go.th/news/category/740>

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2023b). *สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ Q1-Q4 ปี 2564*. Retrieved from <https://www.mots.go.th/news/category/741>

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2024a). *สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ม.ค. - ธ.ค. ปี 2566*. Retrieved from <https://www.mots.go.th/news/category/706>

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2024b). *สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ Q1-Q4 ปี 2565*. Retrieved from <https://www.mots.go.th/news/category/766>

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา. (2021, May 9). *กลับมายืนหยัดด้วย “ทุน” ของชุมชน รายได้ที่มาพร้อมความสุขของครอบครัว | กสศ.* Retrieved 12 April 2024, from <https://www.eef.or.th/article-stand-with-the-capital-of-the-community/>

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2021). COVID-19 ต่อภาคการท่องเที่ยว: ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหา. *UWV Policy Brief Tourism*, 1(1).

คงรีน, ม. (n.d.). *ปัญหาการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติในไทย*. รัฐสภาไทย. Retrieved from https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=32421&filename=house2558_2

ห้องสายชล, น. (2022, March 10). จับชีพจรเศรษฐกิจโลกปี 65 พื้นเศรษฐกิจไทยหลัง COVID-19. Retrieved 9 April 2024, from <https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/77-tsi-analyze-economic-situation-in-2022-after-covid-19>

ธนาคารไทยพาณิชย์. (2020, May 11). *Top 11 สินค้าออนไลน์รุ่งและร่วงช่วง COVID-19*. Retrieved from <https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/top-11-online-shopping/>

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (n.d.). *สองเศรษฐกิจปี 2565 ก้าวแรกหลังมรสุมโควิด 19*. Retrieved from <https://www.bot.or.th/th/research-and-publications/articles-and-publications/bot-magazine/Phrasiam-64-6/The-Knowledge-64-6-1.html>

นาครทรพ, ด. (2022, December 4). ผลเป็นทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 [ธนาคารแห่งประเทศไทย]. Retrieved 10 April 2024, from วิจัยและเอกสารเผยแพร่ website: https://www.bot.or.th/th/research-and-publications/articles-and-publications/articles/Article_4Dec2022_1.html

เบญจปฐมรงค์, ณ., & เกียรติเรืองไกร, ช. (2022, September). การเปลี่ยนแปลงภาคการท่องเที่ยว กับก้าวต่อไปหลังเปิดประเทศ. *BOT พระสยาม MAGAZINE*, 3, 34–37.

ปิ่นอนงค์, ย. (2023, January). พลังศรัทธา (soft power) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายหลัง APEC 2022 | National Assembly Library of Thailand [หอสมุดรัฐสภา]. Retrieved 10 April 2024, from <https://library.parliament.go.th/th/radioscript/rr2566-jan5>

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐, § ๖๕ก (2017).

รัฐบาลไทย. (n.d.). รัฐบาลไทย-ชาวทำเนียบรัฐบาล-ฟรีวีซ่า “จีน – คาซัคสถาน” นาน 5 เดือน พำนักได้ 30 วัน กระตุ้นการท่องเที่ยว. Retrieved 8 April 2024, from <https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72312>

ศูนย์ข้อมูลสงฆ์ธรรมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2022, December 19). คนต่างด้าวอยากซื้อสงฆ์ธรรมทรัพย์ในไทยทำได้หรือไม่—THAILAND.GO.TH. Retrieved 5 April 2024, from SAWASDEE THAILAND- THAILAND.GO.TH website: https://www.thailand.go.th/issue-focus-detail/006_004

ศูนย์ข้อมูลสงฆ์ธรรมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (, 56:21). การถือครองสงฆ์ธรรมทรัพย์ของชาวต่างชาติในประเทศไทย-การได้มาซึ่งสงฆ์ธรรมทรัพย์—THAILAND.GO.TH. Retrieved 5 April 2024, from SAWASDEE THAILAND- THAILAND.GO.TH website: https://www.thailand.go.th/issue-focus-detail/010_012

สวท. แม่สะเรียง (Director). (2021). *อีกหนึ่งอาชีพที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาส#รายได้ไม่ขาดมือ “ผ้าทอกะเหรี่ยง” จากกลุ่มสตรีทอผ้าพะมอลอ ที่หันมาเปิดขายออนไลน์ ตอนนี้ตั้งไกลถึงต่างประเทศ ออเดอร์แน่นมาก สมาชิกกลุ่มมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ*. สวท. แม่สะเรียง. Retrieved from <https://www.facebook.com/watch/?v=890872425139260>

สองเทรนด์การค้าออนไลน์ไทย จากวิกฤตโควิด 19. (n.d.). *BOT พระสยาม MAGAZINE*, 1(January-February 2021), 20–21.

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2018). *รายงานฉบับสมบูรณ์(FINAL REPORT): โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561*.

EC/MSCA-DN Grant Agreement ID 101073394

PRESILIENT
RESILIENT COMMUNITIES

**university of
 groningen**

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2023). *รายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT): โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.*

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (n.d.). *รายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT): โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (p. 12 October 2021).*

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2021, June 10). E-Commerce ไทย ยุคหลัง COVID-19. Retrieved 10 April 2024, from ETDA website: <https://www.eta.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Perspective-on-Future-of-e-Commerce.aspx>

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2015). *การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558.*

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2016). *การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559.*

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2017). *การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560.*

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2018). *การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561.*

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2019). *การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562.*

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2022). *การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564.*

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2023). *การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566.*

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2566). *การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2565.*

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2563). *การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563.*

สำนักบริหารการทะเบียน, ก. (n.d.-a). รายงานสถิติจำนวนทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติประจำปี พ.ศ. 2560. Retrieved 23 April 2024, from <https://stat.bora.dopa.go.th/stat/GENSTAT/STATFAM/#/marry>

สำนักบริหารการทะเบียน, ก. (n.d.-b). รายงานสถิติจำนวนทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติประจำปี พ.ศ. 2561. Retrieved 23 April 2024, from <https://stat.bora.dopa.go.th/stat/GENSTAT/STATFAM/#/marry>

สำนักบริหารการทะเบียน, ก. (n.d.-c). รายงานสถิติจำนวนทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติประจำปี พ.ศ. 2562. Retrieved 23 April 2024, from <https://stat.bora.dopa.go.th/stat/GENSTAT/STATFAM/#/marry>

สำนักบริหารการทะเบียน, ก. (n.d.-d). รายงานสถิติจำนวนทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติประจำปี พ.ศ. 2563. Retrieved 23 April 2024, from <https://stat.bora.dopa.go.th/stat/GENSTAT/STATFAM/#/marry>

สำนักบริหารการทะเบียน, ก. (n.d.-e). รายงานสถิติจำนวนทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติประจำปี พ.ศ. 2564. Retrieved 23 April 2024, from <https://stat.bora.dopa.go.th/stat/GENSTAT/STATFAM/#/marry>

สำนักบริหารการทะเบียน, ก. (n.d.-f). รายงานสถิติจำนวนทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติประจำปี พ.ศ. 2565. Retrieved 23 April 2024, from <https://stat.bora.dopa.go.th/stat/GENSTAT/STATFAM/#/marry>

สำนักบริหารการทะเบียน, ก. (n.d.-g). รายงานสถิติจำนวนทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติประจำปี พ.ศ. 2566. Retrieved 23 April 2024, from <https://stat.bora.dopa.go.th/stat/GENSTAT/STATFAM/#/marry>

โสณกุล, ห. *ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ.* , § ตอนพิเศษ ๙๒ ง (2020).